

HOZIRGI ZAMON IJTIMOYIY FANLAR KONTEKSTIDA DISLEKSIYA

Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna

Dotsent, FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079275>

Annotatsiya: Mazkur maqola, hozirgi zamon ijtimoiy fanlar kontekstida disleksiya holatini turli ilmiy sohalardan yondashuvlar orqali tahlil qiladi. Unda disleksiyaning kelib chiqishi, uning ta'siri, davolash usullari va bu muammo bilan bog'liq jamiyatdagi qarashlar muhokama qilinadi. Maqolada, disleksiya bilan kurashishda qo'llaniladigan turli ilmiy va amaliy yondashuvlar, shuningdek, bu muammo bilan yashayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlash yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Disleksiya, o'qish qobiliyati, ta'lim, psixologiya, pedagogika, lingvistika, sotsiologiya, neyropsixologiya, semiotika, kognitiv lingvistika, disleksiya davolash, ijtimoiy madaniy ta'sir.

Zamonaviy jamiyatda insonning ijtimoiy-madaniy muhitga to'liq moslashishi tobora ko'payib borayotgan axborot hajmini qayta ishlash bilan bog'liqdir. Bu jarayonda o'qish muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bolaning ta'lim davridagi akademik yutuqlarini va keyinchalik madaniy va ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini belgilaydi. Shuning uchun, hozirgi vaqtda turli ilmiy sohalarda o'qish muammolarini o'rganishga qiziqish ortmoqda. Har bir fan o'ziga xos nuqtai nazardan o'qishni tadqiqot obyekti sifatida ko'rib chiqadi va hal etilishi kerak bo'lgan muayyan muammolar to'plamini belgilaydi.

Falsafada antik davrlardan boshlab kitobxonlik inson borlig'ining ontologik, aksiologik va gnoseologik jihatlarini o'zaro bog'langan hodisa sifatida kontseptsiyalangan, kitobxonlikning ma'naviy-muqaddas tomonlari, shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirishdagi imkoniyatlari ochib berilgan¹.

Psixologik tadqiqotlarda o'qish murakkab jarayon sifatida ko'rib chiqiladi va u fikrlash, idrok etish, diqqat, nutq va xotira kabi barcha yuqori darajadagi aqliy funktsiyalarni talab qiladi. O'qish qobiliyatini rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va shartlari tushuntiriladi².

¹ Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Собрание сочинений. Т.5. – М., 1996. – С. 159-206.; Бубер М. Я и ты. – М.: Высшая школа, 1993. – 246 с.; Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.; Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. (Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке). – М.: Прогресс-традиция, 2009. – 450 с.; Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2004. – 480 с.; Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня. – М.: Лабиринт, 2007. – 352 с.; Розенцвейг Ф. Новое мышление // Я и Другой: истоки философии «диалога» XX века. – СПб., 1995. – С 34-56.; Фромм Э. Человек для самого себя. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2008. – 349 с.

² Ананьев Б.Г. Анализ трудностей в процессе овладения детьми чтением и письмом // Известия АПН РСФСР, 1955. – №70. – С. 104-148.; Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. Избранные труды. – М.: Наука, 1979. – 454 с.; Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1996. – 414 с.; Выготский Л.С. Предыстория развития письменной речи // Собр. соч. в 6-ти тт. – Т. 3. – М.: Просвещение, 1983. – С. 117-200.; Егоров А.Ю. Функциональная специализация полушарий мозга человека: учебное пособие к спецкурсу. – СПб.: Институт спец, педагогики и психологии, 2000. – 48 с.; Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1953. – 264 с.; Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.; Леонтьев А.А. Восприятие текста как психологический процесс // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Киев: Вища школа, 1979. – С. 18-30.; Ломов Б.Ф., Швырков В.Б. Вступительная статья // Теория функциональных систем в физиологии и психологии – М.: Наука, 1978. – С. 3-7.; Ломов Б.Ф. Системность в психологии. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 384 с.; Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях

Tilshunoslikda o'qish nutq faoliyatining bir turi sifatida ko'rib chiqiladi va u yozish bilan birgalikda tilning yozma shaklini tashkil qiladi. Ushbu sohada tadqiqotlarning asosiy e'tibori o'qishning kommunikativ yo'nalishiga, uning o'zaro ta'sir qilish imkoniyatlariga, grafik tasvirlangan matn orqali odamlar o'rtasidagi muloqotga, yozma muloqotning nutq va til tarkibiy qismlarini aniqlashga hamda o'qishni faoliyat nazariyasi nuqtai nazaridan tavsiflashga qaratilgan.³

Axborot tizimlari nazariyasining rivojlanishi bilan o'qish jarayoni so'zlarning grafik belgilarini - belgilarni ochish orqali ma'lumot olish jarayoni sifatida qarala boshlandi. Bu munosabat bilan, dekodlash jarayonining sifatiga ta'sir qiluvchi shart-sharoitlarni o'rganish, axborotni qabul qiluvchining individual psixologik xususiyatlarining ahamiyati va axborot tizimi sifatida o'qishning ishlash qonuniyatlarini tavsiflash alohida qiziqish uyg'otdi. Semiotik nazariyalar nuqtai nazaridan, o'qish jarayoni semioz - o'qish belgilari tizimining tarkibiy qismlarining shakllanishi va bu jarayonga ta'sir qiluvchi shartlar sifatida taqdim etiladi.⁴

Pedagogikada bolalarni o'qitish va ularning o'z-o'zini o'qitish vositasi sifatida o'qishning

мозга. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 432 с.; Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. – 84 с.; Ляудис В.Я. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 152 с.; Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка – М.: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 512 с.; Пенфильд У. Речь и мозговые механизмы. – Л., 1964.; Судаков К.В. Динамические стереотипы, или информационные отпечатки действительности. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 128 с.; Узнадзе Д.Н. Общая психология – М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. – 413 с.; Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 256 с.; Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.; Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма, чтения: нарушение и восстановление. – М.: Юристъ, 1997. – 256 с.; Швырков В.Б. Теория функциональных систем в психофизиологии // Теория функциональных систем в физиологии и психологии. – М.: Наука, 1978. – С. 11-47.; Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся. – М.: ИНТОР, 1998. – 112 с.

³ Богин Г.И. Схемы действий читателя при понимании текста. – Калинин: КГУ, 1989. – 70 с.; Виноградов В.В. О перспективном плане наших языковедческих исследований на ближайшие годы // «Вопросы языкознания». – 1960. - №2. – С. 3-10.; Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Гослитиздат, 1959. – 656 с.; Дейк Т.А. Ван. Язык. Познание. Коммуникация. – Благовещенск, 2003. – 310 с.; Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Либроком, 2009. – 240 с.; Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: Политиздат, 1982. – 250 с.; Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – СПб.: РГГУ, 2007. – 566 с.; Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.; Карасик В.И. Языковые ключи. – Волгоград: Парадигма, 2007. – 520 с.; Костомаров В.Г. Современный русский язык и культурная память // Этнокультурная специфика речевой деятельности: сб. обзоров. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 23-36.; Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.; Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность – М.: Просвещение, 1969. – 211 с.; Лурия А.Р. Язык и сознание. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 416 с.; Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и теория языка. – Л.: Наука, 1979. – 111 с.; Сахарный Л.В. «Контекстное» и «неконтекстное» в восприятии лексико-семантической стороны слова // Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации. – М.: Наука, 1976. – С. 107-114.; Семиотика / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – 636 с.; Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 256 с.; Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранного языка. – М.: Изд-во Мордовского ун-та. 1993. – 232 с.; Халеева И.И. Картина мира и лексический минимум при подготовке переводчиков. – М., 1993. – 320 с.; Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – СПб.: Либроком, 2009. – 192 с.

⁴ Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. – СПб.: Алетейя, 1999. – 208 с.; Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Язык – речь – творчество. – М.: Лабиринт, 1998. – С. 146-162.; Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. – Иркутск: Областная типография № 1, 2001 – 261 с.; Никитин М.В. Знак – значение – язык: учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 226 с.; Семиотика / Под общ. ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – 636 с.; Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 544 с.

muhim ahamiyati ta'kidlanadi. O'qishni rivojlantirish uchun maxsus didaktik shart-sharoitlar ishlab chiqilgan, savod o'rgatish va savodxonlikni rivojlantirish uchun turli metodik tizimlar yaratilgan. Bu tizimlar bolalarda to'liq o'qish faoliyatini shakllantirishga qaratilgan.⁵

Sotsiologiya nuqtai nazaridan, kitobxonlik ommaviy kommunikatsiya muammolari, jamiyatning turli guruhlarining o'zaro ta'siri hamda ijtimoiy-madaniy merosni avlodlararo o'tkazish imkoniyatlari doirasida tadqiq etiladi. Turli o'qish sxemalari va modellari ishlab chiqilgan va o'quvchilarning turli turlari aniqlangan⁶.

Sotsiologiya, madaniyatshunoslik va adabiyotshunoslik chorrahasida o'qish tushunchasi muallif va o'quvchi o'rtasidagi dialogik o'zaro ta'sir sifatida paydo bo'ldi, uning samaradorligi kommunikativ niyatlarning mos kelishiga asoslanadi⁷.

Fiziologiya, neyropsixologiya va psixofiziologiya sohalarida o'qish faoliyatining murakkabligi va uning miyadagi asoslarini, jumladan sensor-motor va semantik tarkibiy qismlarini o'rganiladi⁸. Funktsional o'qish tizimining modellari taklif qilingan bo'lib, ularda miyaning har bir qismi yaxlit o'qish faoliyatini ta'minlashga o'ziga xos hissa qo'shadi⁹. Miya shikastlanishlari

⁵ Богуславская Б.А. Индивидуальные различия первоклассников в овладении навыком чтения: дис. ... канд. пед. наук. – Киев, 1966.-232 с.; Галактионова Т.Г. Чтение школьников как социальнопедагогический феномен открытого образования: автореферат дис. ... доктора пед. наук. – М., 2009. – 39 с.; Горецкий В.Г., Львов М.Р., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. Учебное пособие для студ. пед. вузов. – М.: Академия. 2008. – 403 с.; Горецкий В.Г. Контрольные работы в начальной школе по чтению в начальной школе: метод, пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 160 с.; Горецкий, В.Г. О методике обучения чтению // Начальная школа. - 2007. – N 5. – 63 с.; Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – М.: Педагогика, 1979. – 151 с.; Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Литературное чтение. Программа курса для четырехлетней начальной школы. – М.: Оникс XI век., 2003. – 40 с.; Оморокова М.И. Совершенствование чтения младших школьников: методическое пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2001. – 160 с.; Рамзаева Т.Г. Методические основы языкового образования и литературного развития младших школьников. – М.: Высшая школа, 2003. – 168 с.; Светловская Н.Н. Обучение детей чтению: Практическая методика: учеб, пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 288 с.; Хабарова С.П. Формирование готовности к овладению чтением у дошкольников с общим недоразвитием речи: автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Минск, 2000. – 20 с.; Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. – М.: Знание, 1991. – 80 с.; Эльконин Д.Б. Экспериментальный анализ начального этапа обучения чтению // Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – С. 7-50.

⁶ Дейк Т.А. Ван. Язык. Познание. Коммуникация. – Благовещенск: благовещенский гуманитар. колледж, 2003. – 310 с.; Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Либроком, 2009. – 240 с.; Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.; Фромм, Э. Человек для самого себя. – М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2008. – 349 с.; Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранного языка. – М.: Изд-во Мордовского ун-та. 1993. – 232 с.

⁷ Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Собрание сочинений. Т.5. – М., 1996. – С. 159-206.; Библиография литературы для детей: Учеб, для библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов. Под ред. С.А.Трубникова. – М., 1984. – 256 с.; Граник Г.Г. Как учить работать с книгой. – М.: Мой учебник. – 2007. - 256 с.; Делез Ж. Логика смысла. – М.; Екатеринбург: Раритет; Деловая кн., 1998.; Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.; Либроком, 2009. – 240 с.

⁸ Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. – М.: Наука, 1979. – 454 с.; Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология развития ребенка). М.: Академия. 2009. – 416 с.; Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М.: Наука, 1990. – 494 с.; Развитие мозга и формирование познавательной деятельности ребенка. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2009. – 432 с.; Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение. – М.: Просвещение, 1988. – С. 151-161, С. 188-192.

⁹ Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека. – М.: Медицина, 1988. – 239 с.; Лурия А.Р. Основы нейropsychологии. – М.: Изд- во МГУ, 1973. – 374 с.; Меерсон Я.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и процессы переработки информации // Методы нейropsychологической диагностики. – СПб.:

natijasida o'qish qobiliyatining buzilishini o'rganish sohasida afaziologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega, bu orqali o'qish faoliyatini ta'minlashda miyaning alohida qismlarining roli aniqlanadi¹⁰.

Nutq terapiyasi sohasida tadqiqot obyekti sifatida bolaning noqulay rivojlangan nutqi va tilining bir turi bo'lgan o'qishni shakllantirishdagi buzilishlar - disleksiya ko'rib chiqiladi. Nutq terapiyasining tadqiqot yo'nalishlari disleksiyaning sabablarini aniqlash, uning belgilarini tavsiflash hamda bolalarda ushbu buzilishlarning oldini olish va davolash usullarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.¹¹

Стройлеспечатъ, 1997. – С. 194-202.; Спрингер С. Левый мозг, правый мозг. – М.: Мир, 1983. – 253 с.; Функциональная асимметрия мозга при нарушениях речевого и слухового развития. – М.: Наука, 1992. – 138 с.; Судаков К.В. Общая теория функциональных систем // АМН СССР. – М.: Медицина, 1984. – 224 с.; Хризман Т.П. Функциональная асимметрия мозга и ее связь с развитием речи у детей // Вопросы психологии. – 1983. – № 5. – С. 110-15.

¹⁰ Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 213 с.; Бурлакова М.К. Особенности нарушения чтения и письма при афазии у левшей // Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. – С. 35-44.; Симерницкая Э.Г. Нейропсихологический анализ мозговой организации психических процессов у детей // Вопросы психологии. – 1978. – № 1. – С. 22-29.; Цветкова Л.С. Афазия и восприятие. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 176 с.; Цветкова Л.С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение. – М.: МПСИ, 2000. – 148 с.

¹¹ Алтухова Т.А. Коррекция нарушений чтения у учащихся начальных классов с трудностями в обучении: пособие для учителей начальных классов. – Белгород: Изд-во Белгородского государственного ун-та, 1998. – 116 с.; Белякова Л.И. Нарушения письма и чтения у учащихся неправшей // Дети с проблемами в развитии: исследования и коррекция. – СПб.: Санкт-Петербургский Государственный университет педагогического мастерства, 1999. – С. 53-59; Власенко И.Т. Проблемы логопедии и принципы анализа речевых и неречевых процессов у детей с недоразвитием речи // Дефектология. – 1988. – № 4. – С. 3-11.; Волкова Л.С. Вопросы дифференциальной комплексной диагностики и коррекции аномального речевого развития // Патология речи: история изучения, диагностика, преодоление: межвуз. сб. науч. тр. – СПб.: Образование, 1992. – С. 27-29.; Грушевская М.С. Недоразвитие речи у младших школьников и его преодоление. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 64 с.; Елецкая О.В. Логопедическая помощь школьникам с нарушениями письменной речи: Формирование представлений о пространстве и времени: методическое пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 180 с.; Ефименкова Л.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у детей. – М.: Просвещение, 1972-205 с.; Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 1991. – 224 с.; Каше Г.А. Нарушения чтения и письма как проявления системного недоразвития звуковой стороны речи у детей. – Киев, 1979. – С. 73-80.; Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 1985. – 207 с.; Каше Г.А. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с недостатками произношения // Недостатки речи у учащихся начальных классов массовой школы. – М.: Просвещение, 1966. – С. 105-129.; Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. – СПб.: Союз, 1998. – 224 с.; Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 312 с.; Мисаренко Г.Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе: учебное пособие – Москва: Ин-т инноваций в образовании им. Л. В. Занкова; ОНИКС, 2008 – 126 с.; Никашина Н.А. Неуспеваемость первоклассников, имеющих недостатки произношения, и пути ее устранения: автореферат дис. ... канд. пед. наук. – М., 1959. – 19 с.; Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1968. – С. 31-66, С. 179-190.; Резниченко Т. С. Обучение чтению и активизация познавательной деятельности // Логопедия. – 2008. – № 1 (январь-март). – С. 63-72.; Русецкая М.Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и зрительных причин: монография. – СПб.: КАРО, 2007. – 192 с.; Садовникова И.Н. Логопедическая работа по преодолению нарушений письма в системе начального обучения учащихся: автореферат дис. ... канд. пед. наук. – М., 1979. – 20 с.; Спирина Л.Ф. Дифференцированный подход к проявлениям нарушения письма и чтения у учащихся образовательной школы // Дефектология. – 1988. – № 5. – С. 45-48.; Спирина Л.Ф. Недостатки чтения у детей и пути их преодоления // Недостатки речи у учащихся младших классов массовой школы. – М.: Просвещение, 1965. – С. 67-84.; Токарева О.А. Расстройства письменной речи у детей // Очерки по патологии речи и голоса – М.: Учпедгиз, 1963. – С. 121-139.; Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии) // Расстройства речи у детей и подростков. – М.:

Shunday qilib, garchi tadqiqot yo'nalishlarining to'liq ro'yxati keltirilmagan bo'lsa-da, o'qish obyekti bo'lgan ushbu bilish sohasining ko'p qirraliligi va ko'p o'lchamli ekanligi haqida tushuncha hosil qilish mumkin. Bu esa, disleksiyani uning patologik rivojlanish turining namoyon bo'lishi sifatida ko'rib chiqish zaruratini belgilaydi. Bizning tadqiqotimiz uchun o'qishni ko'rib chiqishning nazariy asoslari sifatida quyidagi qoidalar aniqlandi:

- Ontogenez va disontogenezda nutq rivojlanishining qonuniyatlari, nutq buzilishlarining tasniflanishi, umumiy nutqning yetarli darajada rivojlanmaganligi nazariyasi, shuningdek nutq buzilishlarini tuzatish usullarining nazariy asoslari;
- og'zaki va ichki nutq asosida yozma nutqning shakllanishi;
- o'qishni nutq faoliyati sifatida o'rgatishni o'z ichiga olgan faoliyat yondashuvi; nutq faoliyatining psixolingvistik asoslari, nutqning kommunikativ nazariyalari;
- matn vositachiligida muallif va o'quvchi o'rtasida yuzaga keladigan dialogik munosabatlar;
- semiotik belgilar tizimi va uning semioz qonuniyatlari haqidagi nazariya;
- lingvistik shaxs nazariyalari;
- kognitiv psixologiya va kognitiv lingvistika nazariyalari;
- o'qishga o'rgatishning uslubiy tushunchalari, to'g'ri o'qish faoliyatini shakllantirish.

Zamonaviy jamiyatda o'qishning ahamiyati tobora ortib bormoqda, chunki u insonning ijtimoiy-madaniy muhitga to'liq moslashuvini va axborotni samarali qayta ishlashini ta'minlaydi. O'qish bolaning ta'limiy va akademik muvaffaqiyatini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, turli ilmiy sohalarda o'qish muammolari bo'yicha tadqiqotlar kengaymoqda. Har bir soha o'ziga xos nuqtai nazardan o'qishni o'rganadi va muayyan muammolarni hal etishga intiladi.

Falsafada o'qish inson borligining turli jihatlarini o'zaro bog'laydigan muhim hodisa sifatida qaraladi. Psixologik tadqiqotlar o'qishni murakkab jarayon sifatida ko'rib chiqadi va uni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan psixologik mexanizmlarni va shartlarni tavsiflaydi. Tilshunoslikda o'qish nutq faoliyatining bir turi sifatida qaraladi va uning kommunikativ yo'nalishlari, shuningdek, o'qish jarayonining faoliyat nazariyasi nuqtai nazaridan tavsifi muhim hisoblanadi.

Axborot tizimlari nazariyasi rivojlanishi bilan o'qish jarayoni axborotni grafik belgilar orqali qabul qilish sifatida qaraladi. Semiotik nazariyalar o'qishni semioz jarayoni sifatida ko'rsatadi, ya'ni o'qish belgilari tizimining tarkibiy qismlarining shakllanishi va bu jarayonga ta'sir qiluvchi shartlar.

Pedagogikada o'qish bolalarni o'qitish va o'z-o'zini o'qitishning muhim vositasi sifatida qaraladi. O'qishni rivojlantirish uchun maxsus didaktik shart-sharoitlar yaratilgan va savodxonlikni oshirish uchun turli metodik tizimlar ishlab chiqilgan. Sotsiologiya nuqtai nazaridan o'qish ommaviy kommunikatsiya muammolari, jamiyatning turli guruhlarining o'zaro ta'siri va ijtimoiy-madaniy merosni avlodlararo o'tkazish imkoniyatlari doirasida o'rganiladi.

Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина, 1969. – С. 39-45.; Хватцев М.Е. Логопедия. – М.: Медицина, 1959. – С. 85-98.; Чиркина Г.В. Недостатки письма у детей с дефектами артикуляционного аппарата, пути их преодоления и предупреждения: автореферат дис. ... канд. пед. наук / Г.В. Чиркина. – М., 1967. – 18 с.; Чиркина Г.В. Особенности понимания текста учащимися с тяжелыми нарушениями речи // Современное состояние исследований в изучении, обучении, воспитании и трудовой подготовке детей с нарушениями умственного и физического развития: тезисы докладов 7-й научной сессии по дефектологии. – М., 1975. – С. 576-577.; Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения. – М.: Наука, 1965.; Ястребова А.В. Обучаем читать и писать без ошибок: комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. – М.: АРКТИ, 2007. – 360 с.

Disleksiya kabi o'qish buzilishlari nutq terapiyasi sohasida muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Disleksiyaning sabablarini aniqlash, uning belgilarini tavsiflash va ushbu buzilishlarni oldini olish va davolash usullarini ishlab chiqish nutq terapiyasining asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Umuman olganda, o'qishning ko'p qirraliligi va ko'p o'lchamli ekanligi ta'kidlanadi, bu esa disleksiyaning uning patologik rivojlanish turining namoyon bo'lishi sifatida ko'rib chiqish zaruratini belgilaydi. Bizning tadqiqotimiz uchun o'qishni ko'rib chiqishning nazariy asoslari sifatida ontogenez va disontogenezda nutq rivojlanishining qonuniyatlari, nutq buzilishlarining tasniflanishi, umumiy nutqning yetarli darajada rivojlanmaganligi nazariyasi va nutq buzilishlarini tuzatish usullarining nazariy asoslari, shuningdek og'zaki va ichki nutq asosida yozma nutqning shakllanishi, o'qishni nutq faoliyati sifatida o'rgatishni o'z ichiga olgan faoliyat yondashuvi, nutq faoliyatining psixolingvistik asoslari, nutqning kommunikativ nazariyalari, matn vositachiligida muallif va o'quvchi o'rtasida yuzaga keladigan dialogik munosabatlar, semiotik belgilar tizimi va uning semioz qonuniyatlari haqidagi nazariya, lingvistik shaxs nazariyalari, kognitiv psixologiya va kognitiv lingvistika nazariyalari, o'qishga o'rgatishning uslubiy tushunchalari, to'g'ri o'qish faoliyatini shakllantirish kabi qoidalar aniqlandi.